

Evaluación del desempeño organizacional en consultoras de ingeniería

L. E Belloso Araujo⁽¹⁾⁽²⁾, J. Quintero⁽¹⁾, F. Romero⁽¹⁾

¹Decanato de Investigación y Postgrado Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), Prolongación Circunvalación 2 con Avenida Guajira. Maracaibo, Zulia, Venezuela

²Proyecto Administración Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), Sector Los Laureles, Edificio UNERMB Cabimas, Zulia, Venezuela
luis_belloso@hotmail.com; jquintero@urbe.edu.ve; romerocontable1@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El objetivo central se orientó en analizar la evaluación del desempeño organizacional en consultoras de ingeniería, considerando autores tales como Pimienta & Martínez, Martínez (2012), entre otros. Metodológicamente, posee tipología analítica, diseño no experimental, transeccional, descriptivo. La población se constituyó por las diez (10) organizaciones consultoras en ingeniería en el municipio Maracaibo, determinándose como censo poblacional; como unidades informantes se seleccionaron los diez (10) gerentes generales en las empresas. Para coleccionar información se empleó como técnica la entrevista y como instrumento se desarrolló un cuestionario bajo la escala Likert con quince (15) reactivos, validado por 5 expertos; con una confiabilidad de 0,907. Para procesar los datos se recurrió a coeficientes de la estadística descriptiva bajo escala de la razón. Los resultados permitieron establecer un desempeño bajo en relación a los factores organizacionales; con base a la inestabilidad del entorno y la diversidad de factores en Venezuela.

Palabras clave: Consultoría, Desempeño, Empresas, Servicios.

Abstract

The main objective was oriented to analyze the performance evaluation in engineering consulting services companies, considering authors such as Pimienta & Martínez, Martínez (2012), among others. Methodologically, it has an analytical typology, non-experimental, transectional, descriptive design. The population was constituted by the ten (10) consulting organizations in engineering in the Maracaibo municipality, resorting to the population census technique; The ten (10) general managers in the companies were selected as informant units. To collect information, the interview was used as a technique and as an instrument a questionnaire was developed under the Likert scale with fifteen (15) items, validated by 5 experts; with a reliability of 0.907. Descriptive statistics under the ratio scale were used to process the data. The results allowed to establish a low performance in relation to the organizational factors; based on the instability of the environment and the diversity of factors in Venezuela.

Key words: Consulting, Performance, Companies, Services.

Introducción

La humanidad en su desarrollo, ha experimentado grandes procesos de cambio y transformaciones; donde lo único seguro ha sido incorporar la innovación así como la adaptación a la diversidad de acontecimientos que se generan en el entorno. La humanidad, a lo largo de la historia se ha dividido en dos (02) grandes períodos, los cuales son antes y después de Cristo. Pero, en el escenario organizacional son variados los elementos intervinientes, los cuales en su quehacer han marcado notorios avances, siendo estos: a) primera revolución industrial (1750-1829), donde se introducen los sistemas de producción mecánicos b) segunda revolución industrial (1870-1887) con la producción en serie y división del trabajo c) tercera revolución industrial (1962-1990), conocida como científica tecnológica al incorporar la microelectrónica y tecnología de la información d) cuarta revolución industrial (2011-actualidad), donde se le da cabida a la producción inteligente con las fabricas inteligentes y e) el próximo objetivo, la quinta revolución industrial con la transformación hacia espacios

inteligentes basados en el Internet de la Cosas (IoT) por sus siglas en inglés. Siendo su centro de interés, la colaboración entre máquinas y humanos para optimizar la productividad y desarrollar la eficiencia.

A partir del año 2020, la humanidad así como el entorno organizacional enfrentan una nueva crisis; la cual tiene su origen en el COVID-19, siendo este el responsable de la pérdida de grandes cantidades de vidas humanas y el cierre de empresas. Ante esto, en el 2020 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) [1], señala que en América Latina, entre los efectos generados por la pandemia a la sociedad se encuentran: aumento de la mortalidad así como disminución de la fuerza laboral, contracción en un 5.3% en el escenario relacionado con la economía en la región (uno de los de mayor impacto en los últimos diez (10) años, aumento en el ratio relacionado con el desempleo con aproximadamente 38 millones puestos o plazas de trabajo menos producto del cese temporal de las empresas, 83.5 millones de personas en pobreza extrema, cierre de más de 2 millones de empresas, caída de la inversión privada y deterioro en la capacidad de producción así como de las habilidades humanas.

Ante el escenario anteriormente descrito, Venezuela no escapa de esa realidad; en el año 2020, Abuelafia y Saboin [2], señalan que la economía venezolana experimento grandes y profundos conflictos; originados por la crisis política y social que impacta tanto en los aspectos relacionados con: economía, finanzas y salud pública; siendo estos factores que afectan la calidad de vida (tanto laboral como personal); lo cual se relaciona con: En el período 2013-2019, se origina una fuerte contracción del 70% en el aparato productivo; a esto se le adiciona el pronóstico del 30% para el 2020; siendo estas cifras alertas ante una de las mayores crisis económicas/financieras a nivel mundial. La misma se enfatiza en la fuerte caída del poder adquisitivo de los habitantes de la región, lo cual incrementa los niveles de pobreza así como desigualdad social. Creando una marcada tendencia negativa en aspectos vitales tales como alimentación y salud, a la par del deterioro en los servicios básicos para mantener tanto calidad de vida como salubridad. En Venezuela, un elemento interviniente y con fuerte presencia se presenta con el desplome en la producción petrolera, la cual se cimienta en el deterioro de la principal empresa del país; aunado al decremento de las actividades no petroleras. Es decir, el continuo declive de la infraestructura petrolera así como las consecuencias de la pandemia generada por el COVID-19 se relacionan con una marcada disminución en la capacidad de reacción en el segmento empresarial. En forma paralela, los recursos fiscales provenientes de la actividad tributaria se consideran limitados para el desarrollo de los programas sociales y la inversión privada es casi inexistente en el país, el Estado no solo aumentó su presencia en la economía sino que también incrementó la intervención así como la regulación en las empresas; la actividad financiera se contrajo a gran escala, convirtiéndose en agente financiero financiadora de los programas sociales del Estado. [2]

Con base al planteamiento anterior, las empresas en Venezuela en general y específicamente las consultoras de ingeniería en el municipio Maracaibo, no escapan a los elementos expuestos anteriormente; razón por la cual deben analizar cómo se desarrolla la evaluación del desempeño organizacional considerando el mismo como un procedimiento orientado a medir como sus capacidades se orientan a resolver situaciones con base a oportunidades en el entorno; siendo estas oportunidades elementos volátiles así como estacionarios presentes en el mercado; los cuales se deben evaluar junto a la dinámica interna, para considerar el apalancamiento en efectivas unidades de negocios o inclusive recurrir a gerenciar emprendimientos.

En el entorno organizacional, para Pimienta & Martínez (2014), la evaluación del desempeño se origina al planear los objetivos; siendo esto relacionado con la visualización de la entidad en el tiempo, analizando cómo se obtendrán los recursos necesarios para desarrollar los planes y convertir los propósitos en realidad. Según los autores, su centro de interés es medir objetivamente con la entidad cumple sus objetivos, razón por la cual participa todo el personal; considerando medular la comunicación. En su ejecución se considera relevante la información financiera y no financiera tanto interna como externa". [3].

Dando continuidad al planteamiento anteriormente expuesto, desarrollar la evaluación organizacional se desarrolla siguiendo cuatro etapas, las cuales son: a) motivación organizacional, asociada con la aptitud para movilizar el capital humano para lograr sus metas; cimentado en el norte y presente organizacional con énfasis en la cultura, valores así como los sistemas de control b) insumos existentes, se refiere a los diversos capitales (humano, económico, propiedad y financiero) así como los sistemas/procesos utilizados para su gestión c) medio ambiente externo, relacionado con los elementos exógenos con los cuales interacciona una entidad; siendo estos determinísticos al desarrollar los objetivos. Las características representativas son: el orden político, situación económica, aspectos socioculturales, entre otros y d) ratios de gestión, consiste en la medición de indicadores (tradicionales y no tradicionales) para medir los resultados de los objetivos.

Planteamiento similar presenta Guillen (2012), quien lo determina como un proceso que consiste en evaluar la forma en que están desarrollando los objetivos. Es un sistema de dirección para el monitoreo de las acciones organizacionales con base a los propósitos, responsabilidades asumidas y las características personales.

Al analizar la evaluación del desempeño, se sugiere que el centro de actuación se centra en la valoración objetiva de los resultados organizacionales. Entre los beneficios que trae consigo esta herramienta, se

encuentran: a) optimización del sistema de gestión b) redireccionamiento del plan estratégico organizacional c) concentración en actividades medulares d) divulgación de los valores y cultura e) determinación de análisis de interno y externo f) desarrollo de la prospectiva organizacional y g) detectar futuras áreas de actuación para incrementar los beneficios [4].

En las diez (10) empresas consultoras de ingeniería en el municipio Maracaibo, las entrevistas no estructuradas, realizadas a los gerentes así como líderes organizacionales, permitieron determinar cómo síntomas una gestión empresarial con estilo muy conservador al tomar decisiones en función a revisar los riesgos así como variaciones en las operaciones desarrolladas, una fuerte contracción en los recursos económicos/financieros con base al proceso inflacionario que se experimenta; así como dificultades al adquirir los insumos/servicios necesarios para apalancar las operaciones y con ello los servicios prestados.

La situación descrita con anterioridad, presenta como causas lo tardío en la recuperación de las cuentas por cobrar, incremento en los costos del financiamiento no formal, así como el proceso hiperinflacionario que experimenta la economía venezolana; lo cual no permite ejecutar bajo las premisas establecidas la planificación financiera orientada al crecimiento y maximización en los resultados. Generando como consecuencias, reducción los servicios prestados, aumento en los costos/gastos más las constates regulaciones y supervisiones por parte del Estado como sujeto activo.

El pronóstico organizacional, se orienta a la constante revisión en los planes así como su readaptación a los elementos presentes en la economía. Si continúa la problemática anteriormente descrita, pudiese ocasionar disminución en la estabilidad y crecimiento, incluso opten por reducir la plantilla laboral cerrar unidades de negocios. Adicionalmente, la insatisfacción en los clientes; al no mantener los estándares relacionados con la calidad; que les permita brindar un óptimo servicio, causando el cese de proyectos.

Lo anteriormente descrito conlleva a establecer el control de pronóstico orientado al no cumplimiento en los objetivos puede que estas empresas lleguen a formar parte del cese en las operaciones; descontinuando el beneficio social ejercido al eliminar fuentes de empleo las cuales estimulan: economía local, aparato productivo, recaudación tributaria; lo cual se asocia con la desaceleración del desarrollo tanto social como económico del país, inflación elevada más el incremento significativo en los costos, ocasionando la disminución de los beneficios y su porcentaje determinado.

Metodología

En palabras de Hurtado (2015), la investigación analítica se relaciona con la ejecución de actividades que generan información relevante para el desarrollo de la toma de decisiones [5]. Mientras que en función al diseño de la investigación y dando continuidad a lo planteado por Hurtado (2015), se determina como el conjunto de acciones de carácter operativo; básicamente de dónde y cuándo se debe coleccionar información (fuentes vivas: se encuentran en un ambiente natural, de campo: artificial o creado y no vivas: carácter documental. En función a la temporalidad, se debe determinar si se realiza en un solo momento o en un período de tiempo. Para culminar, se debe seleccionar la cantidad de información relacionada con el estudio [5]. El planteamiento anterior, conlleva a determinar el presente artículo de tipo analítico, diseño en fuente viva, temporalidad transeccional contemporánea (único momento en el presente) y amplitud de un solo evento.

La población se integró por las diez (10) empresas de servicios de consultoría en el municipio Maracaibo; al ser tanto finita como accesible para desarrollar la indagación se determina como censo poblacional. Las unidades informantes se integraron por los diez (10) gerentes generales de las empresas.

Para recolectar datos, se empleó como técnica una encuesta, la cual para Palella & Martins (2017), se encuentra orientada a obtener la opinión de las personas que conocen a fondo la situación a indagar. Mientras que como instrumento se elaboró un cuestionario; el cual para los mencionados autores se considera como un formato con interrogantes diseñadas para indagar elementos del objeto de estudio [6]. Plantean los autores Kerlinger & Lee (2002), que los instrumentos desarrollados en la escala de actitud, se caracterizan por la visualización objetiva en función al elemento de estudio; permitiendo señalar la diferencia existente entre rasgo (subjetivo e influenciado) y la actitud (conocimientos y percepción de quien lo formula y da respuesta). [7]. En el artículo se recurrió al diseño de un instrumento relacionado con la escala Likert con cinco (05) opciones para dar una única respuesta a cada uno de las quince (15) interrogantes. Razón por la cual, Palella & Martins (2017), señalan que la validez y confiabilidad se relacionan con: determinar criterios con base a la unificación del juicio de expertos conocedores; mientras que la confiabilidad, es el grado en que la aplicación produce resultados efectivos [6]. Las definiciones anteriores, conllevan a establecer la validez por medio del juicio de expertos del área de posgrado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB). Mientras que para calcular la confiabilidad se desarrolló una prueba piloto a tres (03) empresas que desarrollan la misma actividad pero con ubicación geográfica diferente; empleando el coeficiente Alfa de Cronbach; con un resultado de 0,907 estableciéndose con muy elevada confiabilidad.

Culminado el proceso orientado a coleccionar datos, de debe ejecutar el proceso de conversión en resultados fiables para después desarrollar el análisis estadístico, para Palella & Martins (2017), esta procedimiento permite generar una serie de análisis conclusivos en relación a la naturaleza de la situación en estudio [6]. Con base a lo planteado por Levine et al. (2014), la estadística descriptiva se relaciona con la disminución de los riesgos al desarrollar la toma de decisiones; empleando métodos donde se resumen e interpretan los resultados en función a como se generan los datos, lo cual puede ser en forma continua (para medir) o discretos (para contar) [8]. En el función al planteamiento anterior, plantean Kerlinger & Lee (2002); la existencia de cuatro (04) escalas para analizar los hechos, siendo la escala de la razón considerada la de mayor orden al desarrollar una medición. [7]. Para concluir el apartado de los métodos, se concluye que el artículo, se concibe dentro de la escala de la razón; con análisis estadístico descriptivo datos no agrupados y análisis univariante, calculando los siguientes coeficientes: a) media armónica b) coeficiente de asimetría de Fisher y c) coeficiente de curtosis.

Resultados y discusión

Dimensiones	Tendencia Central	Medidas de Distribución Coeficientes	
	Media armónica	Asimetría de Fisher	Curtosis
Motivación organizacional	1,350	0,260	1,938
Administración de insumos	1,110	1,231	0,367
Evaluación del entorno	1,108	0,990	0,589
Análisis de ratios de gestión	1,003	1,099	1,230
Media armónica =====>			1,257
Coficiente asimetría de Fisher ==>			1,024
Coficiente curtosis =====>			0,562

Tabla 1. Resultados del Estudio. Fuente: Elaboración Propia. El Investigador (2021)

La tabla 1, resume los resultados que integran las dimensiones de las dimensiones que integran la evaluación del desempeño; donde las respuestas emitidas por las unidades informantes permitieron establecer que: en relación a la motivación organizacional una media armónica de 1,350 con coeficientes de asimetría Fisher y curtosis con resultados de 0,260 (bajo) y 1,938 (mesocúrtica).

Mientras que la administración de insumos presenta una media armónica de 1,110 y coeficientes de asimetría Fisher y curtosis de 1,233 (medio) y 0,377 (platicúrtica).

Por su parte la evaluación del entorno se relaciona con una media armónica de 1,108 y coeficientes de asimetría de Fisher y Curtosis de 0,990 (media) y 0,5897 (platicúrtica).

Cerrando con el análisis de ratios de gestión, con una media armónica de 1,003 y coeficientes de asimetría Fisher y curtosis de 1,099 (media) y 1,230 (platicúrtica).

A manera de resumen, la evaluación del desempeño en las empresas de servicio de consultoría de ingeniería, se de desarrollan con una media armónica de 1,257 así como coeficientes de asimetría Fisher y curtosis de 1,024 (medio) 0,562 (platicúrtica).

El análisis en los resultados anteriormente conlleva a la siguiente discusión: en función de la motivación organizacional se establece punto de enlace con los postulados planteados por Pimienta & Martínez (2014), quienes la determinan como una efectiva capacidad que debe desarrollar en forma efectiva toda entidad en pro de orientarse a la equidad en las interrelaciones; en un contexto de mayor amplitud se cimienta en incentivar a todos los actores a dejar de ser sujetos pasivos y convertirse en capital humano activo con una visión integral la cual se debe soportar en maximizar el rendimiento y con ello los objetivos determinados; empleando metodologías y herramientas con las cuales se fomenten equipos con: propia orientación, sentido de pertenencia, empatía, cohesión e integralidad en todas las áreas de la arquitectura organizacional.

En el contexto de las organizaciones en estudio, la motivación organizacional se determina en una efectiva proporción, en la cual se consideran una serie de elementos (tanto internos como externos) con los cuales se puede apalancar el arraigo del capital humano así como proporcionar el sentido de pertinencia y fidelidad; lo cual se logra con el ejercicio del reconocimiento a la labor, producto de la medición de las actividades (lo cual incluye la determinación de debilidades) para promover equipos inteligentes, alineados y cohesionados con miras a fomentar la competitividad.

Por su parte, en relación a la administración de insumos en las empresas consultoras de ingeniería, en una mediana escala la gerencia formula, ejecuta y evalúa un conjunto de estrategias cuya finalidad es maximizar pero a la vez controlar el uso de los recursos (financieros, económicos, humanos, tecnológicos) pues su función es incrementar la actividad y con ello la productividad, beneficio y rentabilidad empresarial. Donde, la correcta medición en las operaciones desarrolladas se basa en la aplicar indicadores para monitorear aspectos tales como: rendimiento sobre los activos, satisfacción de los clientes, rentabilidad, entre otros ratios. Lo anteriormente expuesto, conlleva a determinar que en las empresas en estudio, el hecho de administrar los

insumos es una medida efectiva para analizar la estructura operativa, administrativa y financiera; considerando el beneficio asociado.

Con base al planteamiento anterior y partiendo del criterio de Pimienta & Martínez (2014), administrar en forma eficiente, eficaz y efectiva los insumos organizacionales se basa en el análisis de todas las operaciones y funciones; partiendo de la productividad a la cual conllevan los activos. Independientemente si en la planificación se determina el uso del financiamiento.

Mientras que relación a la evaluación del entorno, se determina una moderada relación con los planteamientos de los autores Pimienta & Martínez (2014), con base a la asociación que sugieren realizar al desarrollar el proceso de identificación tanto de fortalezas como debilidades; razón por la cual propiciar la ejecución de la auditoría interna se determina como un elemento clave que permite recopilar información relacionada con las actividades u operaciones, así como los elementos intervinientes en ellas. Determinando efectividad en las relaciones líder/colaboradores; siendo esto un aspecto trascendental al recopilar, assimilar y evaluar información relacionada con las operaciones.

Por su parte, el diagnóstico externo en un bajo nivel se asocia con lo planteado por los autores Pimienta & Martínez (2014), para quienes los elementos externos caracterizados por las fuerzas sociales, culturales, económicas, políticas y regulaciones determinadas por el Estado, marcan una influencia; considerando los competidores como elementos claves. Para lograr un resultado óptimo, se debe ejecutar un monitoreo en los elementos y lineamientos para el desarrollo de los procesos.

La discusión anterior, con base a la relación entre los resultados obtenidos y el planteamiento de los autores en los cuales se basó el artículo; permite determinar que en el contexto en las empresas en estudio; los elementos asociados al factor económico/financiero son considerados de primer orden o parte medular; pues partiendo de la economía como ciencia se deben optimizar los recursos limitados; aún más en el escenario país que se vive en Venezuela; razón por la cual incorporar la dimensión tecnológica con base a la innovación se establece con carácter vital; pues minimiza el esfuerzo humano e incrementa el factor relacionado con la productividad. Así mismo, la adecuación de los procesos al entorno legal, adoptando la normativa jurídica; para finalmente monitorear los factores demográficos y ambientales.

Es decir, el análisis se determina crítico; pues permite evidenciar los resultados en función al conjunto de acciones estratégicas con las cuales se soporta la actividad organizacional; en un escenario donde la crisis es un elemento presencial de gran impacto en todos los órdenes con influencia en las acciones para garantizar el desarrollo de los objetivos. Siendo todos los elementos externos, aspectos a afrontar con base al consenso en el criterio del tren gerencial al ejecutar la toma de decisiones.

En conclusión, las empresas consultoras de ingeniería, la evaluación del desempeño organizacional se cimienta en la adaptación de modelos orientados a medir capacidades; con base a patrones poseen que en menor o mayor escala afectan la dinámica organizacional, fomentando las fortalezas, disminuyendo la incidencia de debilidades, incrementando asociaciones, alianzas, oportunidades en pleno monitoreo de las amenazas que afectan las actividades operacionales, administrativas y financieras.

Razón por la cual, en las empresas, se plantea la necesidad de fomentar la construcción de un pensamiento crítico y sistémico, con el cual se puede accionar y pasar de la situación actual a la deseada; ejerciendo la determinación de actividades críticas para desarrollar el análisis detallado en las orientaciones (las cuales pueden ser optimizadas o eliminadas).

Mientras que la dimensión indicadores de gestión, en las consultoras de ingeniería; se establecen como un sistema adecuado con el cual se puede monitorear el desempeño organizacional en un periodo determinado. Su aplicación se concibe como un mecanismo para fomentar el control, con acciones estratégicas que muestren un efecto óptimo en el corto, mediano y largo plazo (garantizando crecimiento, sostenibilidad, sustentabilidad y utilidad). Los resultados se relacionan en alto rango con lo planteado por Pimienta & Martínez (2014), quien los conciben como un método que permite determinar un factor para evaluar el desarrollo en la gestión organizacional; con el fin de formular posiciones estratégicas demostrativas en un efecto óptimo en el mediano y largo plazo. Esto se logra con el apoyo en los sistemas informáticos, para monitorear el avance en las diferentes etapas del proceso organizacional; validando como se ejecutan las acciones las diversas unidades integrativas en los procedimientos establecidos.

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se sugiere el monitoreo periódico de la evaluación de desempeño organizacional con la finalidad de formular acciones tanto preventivas como correctivas; las cuales se deben orientar hacia la efectividad en las operaciones al desarrollar los objetivos. En todo momento, se deben monitorear los

elementos externos/internos con los cuales las entidades mantienen una interrelación directa; razón por la cual la alineación del pensamiento estratégico adquiere un carácter medular.

Conclusiones

Culminado el proceso de discusión, análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se plantean el conjunto de conclusiones; razón por la cual se establece que: en moderado equilibrio se desarrolla la integridad, exactitud, existencia y custodia como elementos medulares en el conjunto de operaciones relacionadas en forma directa a la evaluación del desempeño organizacional.

Donde las actividades relacionadas con el manejo de los sistemas de información se establecen como los elementos claves para el desarrollo de los módulos que integran la inspección en las organizaciones en función de lograr el equilibrio en la verificación de los elementos que integran el monitoreo de la evaluación de desempeño. Por lo anteriormente expuesto, se establece que los indicadores de gestión son los elementos claves para garantizar efectividad en las entidades.

Referencias

- [1] Comisión Económica para la América Latina, “Los Efectos Económicos y Sociales del COVID-19 en América Latina y el Caribe” pp. 3-4, 2020.
- [2] A. Emmanuel, S. José L., Los desafíos para la recuperación de Venezuela y el impacto del COVID-19 *Banco Interamericano de Desarrollo*, USApp. 55, 2020.
- [3] P. Antonio, M. María P. *Análisis de la Performance en las empresas: una perspectiva integrada*. Editorial UDC..2014.
- [4] G. María del C. *La Gestión Empresarial*. Editorial Díaz Santos (2012).
- [5] H. Jacqueline. *El proyecto de investigación*. Ediciones Quirón. 2015
- [6] P. Santa & M. Filiberto. *Metodología de la Investigación Cuantitativa*. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Libertador .2017
- [7] K. Fred. & L. Howard. *Investigación del Comportamiento*. Ediciones McGraw-Hill Interamericana. (2002).
- [8] L. David & K. Timothy. & B. Mark. *Estadística para administración (6ta. Ed.)*. Ediciones Pearson Educación. (2014).